

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

COMPETENCE IN RISK MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES

МЕЛЬНИЧУК ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ,

*кандидат военных наук,
Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации.*

MELNICHUK VIKTOR ALEKSEEVICH,

*Candidate of Military Sciences,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation.*

В данной статье предметом исследования являются вопросы природы риска процессов управления и умение руководителя предвидеть вероятные его последствия. В работе автором рассмотрены задачи, решаемые по управлению риском при руководстве образовательной деятельностью и применяемые при этом методы. Приводится классификация факторов риска при организации управления образовательной деятельностью. По результатам проведенного анализа сделан вывод, что для повышения качественного уровня управленческой деятельности необходимы изменения методологии формирования управленческого кадрового резерва.

In this article, the subject of research is the nature of the risk of management processes and the ability of the manager to anticipate its likely consequences. In the work, the author considers the tasks to be solved for risk management in the management of educational activities and the methods used in this case. The classification of risk factors in the organization of educational activity management is given. Based on the results of the analysis, it was concluded that in order to improve the quality level of managerial activity, changes in the methodology for the formation of the managerial personnel reserve are necessary.

Ключевые слова: *упразднение, образовательная деятельность, информативность, факторы риска, управление риском, диагностика.*

Key words: *abolition, educational activity, informativeness, risk factors, risk management, diagnostics.*

Человек и окружающая его природа находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. С одной стороны, природа оказывает влияние на человека, с другой – человек воздействует на природу.

Современные технические средства облегчают взаимодействие с ней, однако, при этом и требования к человеку повышаются. Несоответствие между способностью человека управляться с техникой при взаимодействии с природой и всевозрастающей сложностью задач стоящих на пути совершенствования взаимодействия человека и природы, создаёт предпосылки возникновения риска дестабилизации управления в процессах осуществления челове-

ком профессиональной деятельности. Знание, понимание природы риска процессов управления и умение предвидеть вероятные его последствия можно рассматривать как превенцию в деятельности по управлению образовательной деятельностью. А для этого, очевидно, необходима система знаний о диагностике потенциального риска.

Риск - это потенциальное производство нежелательных или негативных результатов вследствие принятия необдуманных решений, гипотетическая возможность наступления ущерба. Риск может быть использован для оценки вероятности негативных или положительных результатов в разных областях, включая финансы, бизнес, производство, здравоохранение и другие, в том числе и управленческий риск. Фактор неопределённости характерен для всех видов риска, особенно это проявляется в ситуациях, связанных с принятием решений при выполнении служебно-оперативных задач в особых условиях. Когда руководитель осознает степень риска при принятии того или иного решения, он принимает меры по устранению или уменьшению негативных последствий риска. Вопросы устранения или уменьшения негативных последствий риска имеют важнейшее значение в решении проблем психологии управления, так как управление – это очень динамичный и вариативный процесс. Принимая во внимание эту объективную реальность, возникает необходимость в разработке методов и средств по диагностике, предотвращению, снижению вероятности возникновения негативных явлений и процессов.

Рассматривая понятие, управление риском будем иметь в виду, что это процесс целенаправленных действий, направленных на диагностику и минимизацию риска. Это можно отнести и к системе управленческого взаимодействия. При этом при решении задач по управлению риском применяются методы, сходные с методом решения экстремальных задач: определение стратегической задачи, определение условий-ограничений, подготовка вариантов решений для принятия оптимального управленческого решения [1; 2].

Применительно к сфере управленческого взаимодействия, решение такой задачи возможно в три этапа: этап подготовительный – диагностический; этап прогностический – исследование динамики вероятного развития отдельных факторов потенциально опасных явлений и процессов; этап принятия управленческого решения по управлению риском.

Эффективное решение вопросов управления риском во многом зависит от профессионализма руководителя, а также от вклада всех участников процесса по выработке и принятию решений. Закономерность, которая указывает на квинтэссенцию процесса принятия решения, определяется следующим: чем меньше времени было уделено вопросам изучения предстоящей задачи и оценке обстановки, а также просчету возможных вариантов, тем больше вероятность получения отрицательного результата.

Многие ученые-исследователи в своих работах отмечают, что в ходе оценки факторов риска прослеживается явная переоценка вероятности наступления одних событий и явлений, а других, напротив, недооценивается.

Информативность. Интерпретируется в широком смысле как все содержание сообщения и как новые знания в узком смысле, прагматический аспект имеет определяющее значение при определении информативности, другими словами, как отношение содержания текста к тем знаниям, которыми обладает человек в данной области.

Методы предоставления информации. Любой материал большого объема требует творческого подхода к работе с ним. Это обусловлено возникновением новых способов предоставления информации. В связи с этим необходима специальная интерпретация.

Вопросы отсрочки возможных негативных последствий. Здесь имеется в виду то, что в ходе принятия решения, негативные его последствия могут проявиться не сразу.

В практике известны и могут использоваться следующие элементы системы управления в ситуациях с возможными рисками:

- допущение риска только в пределах приемлемого уровня.

- выработка предложений, направленных на предупреждение и максимальное уменьшение риска.

- планирование рациональных действий при возникновении критических ситуаций в ходе реализации принятого решения и осуществление контроля за рисками.

- фиксация и учет психологического фактора восприятия принятых решений с риском возможных отрицательных последствий [2; 3].

В ходе проведения нашего исследования предложены методы управления риском.

Упразднение. Профотбор □.это комплекс мероприятий, направленный на выявление контингента наиболее подходящего по своим моральным и деловым качествам к обучению по выбранной специальности.

Предотвращение и контроль. Данный метод управления риском характеризуется наличием набора инструментов для использования превентивных мер и последующих действий, направленных на предотвращение негативных последствий, имеющих цель, уберечь от случайностей, а уж если потери наступили, или их наступление неизбежно, то контролировать их размер.

Поглощение. К такому методу управления риском прибегают в том случае, когда: во-первых, другие методы управления риском использовать не представляется возможным, или не целесообразно. Во-вторых, это способы, применяя которые, возможно, используя собственный ресурс, восполнить потенциальные потери частично или полностью.

Применительно к нашему исследованию, деятельность по управлению риском в ходе управленческого взаимодействия при организации образовательной деятельности можно условно разбить на несколько составляющих.

При постановке цели упор будет сделан на устойчивость в работе управления в целом и ходе управленческого взаимодействия в частности.

Выяснение риска. Неблагоприятный прогноз психологической совместимости субъекта управления возможно рассматривать как «потенциальный риск» в процессах управления группой (коллективом).

Определение способа управления риском. Определение рационального способа управления риском зависит от конкретной ситуации, складывающейся в подразделении (организации), и от профессионализма руководителя, принимающего решение.

В тех случаях, когда управленец имеет значительный опыт в организации образовательной деятельности, обладает необходимой информацией, а также когда его предположения подтверждаются прогнозами экспертов, тогда он может использовать следующие методы управления рисками: избежание риска, принятие риска на себя, передача риска, страхование риска и т.д. [4].

Исходя из того, что риск – величина, постоянно изменяющаяся примерный его размер можно измерить аналитически с использованием теории вероятностей или методом математической статистики.

Отрицательные последствия принятия управленческого решения могут, проявляется через риски, суть которых будет не распознана лицом, принимающим решение. В связи с этим, руководитель обязан организовать сбор, анализа и систематизацию информации о тех явлениях, которые могут негативно повлиять на результат принимаемого решения. С целью сокращения влияния непознанных рисков необходимо использовать научные подходы и имеющиеся технические возможности определения степени возможного риска.

Все возрастающее многообразие форм проявления риска и возможная тяжесть их последствий требуют немедленного реагирования на их проявления. Для определения степени возможного риска и грамотного управления им необходимо накапливать и систематизировать знания о закономерностях их проявления.

В управлении образовательной деятельностью существует высокая вероятность возникновения конфликтных ситуаций, особенно это характерно для больших коллективов. Своевременно предупредить и минимизировать риски такого характера возможно, если учитывать все возможные варианты его возникновения.

В целях профессионального грамотного управления образовательной деятельностью очень важно осуществлять постоянный контроль, а при опасности возникновения – разрешение предконфликтных ситуаций в ходе управленческого взаимодействия.

Возможность проявления риска при организации образовательной деятельности не зависит от случайности возникновения события, она отражает законы, присущие явлениям и процессам в их объективной реальности. Субъективная вероятность отражает случайности, отрицающие объективный подход к действительности, игнорирующие и не учитывающие законы природы и общества.

Поскольку риск – величина не постоянная, очевидна необходимость системного сбора, обработки и анализа информации об изменениях, явлениях и процессах; анализа, основанного на статическом учёте постоянно пополняемой информации. Для выявления источников опасности можно широко применять на практике процедуру вычислительной диагностики. Основой для формирования таких баз данных можно рассматривать накопленные и систематизированные результаты диагностических обследований различных контингентов обследуемых.

Актуальность метода управления риском дестабилизации в процессах управленческого взаимодействия очевидна в условиях малой вероятности или невозможности замены действующих руководящих кадров, в условиях всё возрастающих квалификационных требований к собственно управленческой деятельности, для поднятия качественного уровня управленческой деятельности в целом, как способ повышения эффективности, успешности военно-профессиональной деятельности за счёт качественного изменения методологии формирования управленческого кадрового резерва.

Всё это может оказаться не только стимулом к сбережению действующего управленческого кадрового ресурса, но и усовершенствованию системы подготовки будущих командиров руководителей на стадиях обучения в организациях высшего образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельничук В.А. Подготовка военнослужащих внутренних войск МВД России на основе комплексных учебно-методических задач. СПб.: СПВИ ВВ МВД России, 2016. 154 с.
2. Борхаренко В.А. Механизмы страхования в управлении рисками информационной безопасности // Экономический анализ: теория и практика. 2017. № 2. С. 379-388.
3. Быков А.А. Эффективное управление рисками – обязательный элемент управления в XXI столетии // Проблемы анализа риска. 2014. № 6. С. 4-5.
4. Васильева Е.Е. Актуальные проблемы риск-менеджмента в России // Инновационная наука. 2014. № 6. С. 54-56.

© Мельничук В.А., 2023.